

Epílogo

Sembrando conocimientos, sembrando jardineros urbanos

Diego Carmona Moreno Bello ^{1,2}

Juan Fornoni Agnelli ³

Fabio Angeoletto ^{4,5}

¹ Departamento de Ecología Tropical, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán.

² Investigador asociado The Institute for Regional Conservation, Delray Beach, Estados Unidos

³ Departamento. Ecología Evolutiva, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México

⁴ Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Rondonópolis, Brasil

⁵ PUMAS – Pessoas Unidas pelo Meio Ambiente, Agricultura & Sociedade

“Un día, a la franja de tierra de un paseo ciudadano llegó, a saber cómo, una ráfaga de esporas, y se formaron hongos. Nadie se dio cuenta salvo el peón Marcovaldo, que precisamente allí tomaba cada mañana el tranvía”

**Primavera – Setas en la ciudad –
Marcovaldo
Italo Calvino**

Lo que abordamos en este boletín y lo mucho que queda por hacer

Este número especial aborda diversos temas, aunque inevitablemente deja fuera muchos otros que deberán incorporarse en futuras entregas. Es nuestra responsabilidad mostrar las múltiples áreas de investigación que engloba la Ecología y Evolución de Sistemas Urbanos (EESU), pues las ciudades enfrentan desafíos complejos que requieren miradas diversas y análisis en múltiples escalas.

Como ya vimos, las contribuciones reunidas en este número del *Boletín de la SCME* exploraron distintos ángulos de este campo emergente. En conjunto, estas colaboraciones fueron diseñadas para cubrir los tres paradigmas de la ecología urbana. Conviene subrayar que no se trata de paradigmas rígidos, sino de aproximaciones que se traslapan y se enriquecen entre sí:

EN la ciudad: árboles, interacciones, evolución.

DE la ciudad: paisajes, suelos.

PARA la ciudad: soluciones basadas en la naturaleza.

El estudio de los suelos urbanos ilustra bien esta transversalidad: en ellos se establecen interacciones fundamentales entre plantas y microorganismos (**EN**), forman parte del metabolismo socioecológico de la ciudad (**DE**), y al mismo tiempo abren rutas de acción concreta (**PARA**) mediante políticas de revegetación, manejo de tecnosoles y diseño de infraestructura verde.

Escalas y paisajes urbanos

La ecología del paisaje emerge como una escala de estudio indispensable para la ecología urbana, ya que a esta escala se manifiesta con claridad desigualdades ambientales muchas veces asociadas con racismo y clasismo. Sin embargo, a esa escala también es posible diseñar intervenciones transformadoras, como estrategias espaciales específicas para cada ciudad, orientadas a optimizar el arbolado urbano con el fin, por ejemplo, de reducir temperaturas y fortalecer la conectividad entre áreas verdes de manera eficiente, sostenible y equitativa. En este marco, la ecología urbana requiere un diálogo más cercano con el urbanismo, la arquitectura y el paisajismo para trasladar el conocimiento ecológico a soluciones tangibles

Árboles y arboricultura

Con frecuencia se escucha que basta con plantar más árboles para resolver muchos de los problemas que aquejan a las ciudades; sin embargo, hay ciencia y “arte” detrás de cómo implementar la arborización urbana. Como advierten, en su contribución de este número especial Andrade y colaboradores, los árboles plantados por la ciudadanía, que se hace cargo de ellos, tienen mayores tasas de supervivencia que los de campañas masivas de los gobiernos que generalmente no se acompañan de manejo posterior y cuidados. Este contraste revela la necesidad de repensar la arboricultura urbana, formar jardineros y arboristas competentes, y reconocer que la infraestructura verde no se sostiene sin un acompañamiento técnico y social de largo plazo. Quizás debamos reconocer que, así como plantar árboles en la ciudad, también es necesario “sembrar” jardineros urbanos. En este espíritu, la EESU ha comenzado a tejer vínculos con la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA; <https://www.arboricultura.mx/>).

Interacciones y evolución en la ciudad

La ecología de las interacciones entre organismos añade otra capa de complejidad a sostenibilidad de estrategias basadas en reverdecer nuestras ciudades. Los árboles en la ciudad son también escenario de plagas, interacciones antagonistas y mutualismos se desarrollan y evolucionan en tiempo real. En su contribución, Ávila-Sákar y de la Rosa Chávez nos recuerdan que los organismos cambian y se adaptan en las urbes. Reconocer la evolución urbana no es solo un ejercicio académico, tiene implicaciones en salud pública, control de plagas y diseño urbano.

Vale la pena pensar en la evolución de los tres paradigmas **EN**, **DE** y **PARA** la ciudad: desde interacciones planta-micorriza (EN), deriva genética por fragmentación (DE), hasta estrategias para evitar resistencia a insecticidas en mosquitos (PARA). La pregunta clave es: ¿cómo aprovechar los procesos evolutivos biológicos (y los culturales; Mesoudi 2011), para orientar la construcción de ecosistemas urbanos más saludables y resilientes?

Suelos como infraestructura viva

Los suelos urbanos no deben quedar invisibilizados. Son sistemas vivos con capacidad de almacenar carbono, regular nutrientes y sostener biodiversidad microbiana. Como lo señalan en su contribución Jasso-Flores y Ramos-Zapata, gestionarlos de manera consciente equivale a restaurar la capacidad de la ciudad misma para enfrentar la crisis climática. El diseño y mejoramiento de tecnosoles—suelos nuevos creados por la acción humana a partir de materiales no presentes en la naturaleza (como residuos industriales y materiales sintéticos)—, puede y debe reconocerse como una Solución Basada en la Naturaleza, en sinergia con otras estrategias como techos y muros verdes, corredores urbanos o humedales artificiales.

Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN)

La contribución de Méndez-Alonzo y colaboradores resalta que las SBN deben ser financieramente viables y situadas en contextos locales, evitando importar modelos de otras regiones. Reconocer a la infraestructura verde como una prioridad equivalente, y en muchos casos superior a la infraestructura gris, es un paso fundamental hacia ciudades más equitativas, resilientes y neutras en carbono. En el desarrollo urbano, es cada día más claro el valor agregado estético, ambiental y económico que confiere la infraestructura verde.

Sin embargo, este tránsito requiere más que diseño e implementación: demanda estándares de competencia que generen empleos en arboricultura, mantenimiento de áreas verdes y gestión de SBN. Hoy, mientras un peluquero y muchos otros oficios cotidianos como electricistas, conductores de transporte público, deben certificarse para ejercer, no existe un

estándar formal para quienes diseñan, instalan o mantienen infraestructura verde (búsqueda el 9 de julio 2025 en el programa CONOCER, Gobierno Federal). Este vacío institucional compromete la sostenibilidad de las SBN.

La nueva tecnología: un punto fundamental a desarrollar

La ecología urbana en México debe impulsarse en el contexto tecnológico actual, incorporando el Internet de las Cosas (IoT), el manejo masivo de datos (Big Data) y la Inteligencia Artificial (IA) como herramientas clave para comprender y modelar la complejidad de los sistemas urbanos. En próximos números buscaremos desarrollar más a fondo estas aproximaciones (si eres experto y quieres contribuir, contacta a DCMB).

Actualmente, la EESU avanza en la instalación de 44 estaciones meteorológicas en la ciudad de Mérida (Meier *et al.* 2017), las cuales generarán datos en tiempo real disponibles en plataformas de libre acceso (wunderground.com). A futuro se prevé integrar monitores acústicos pasivos que registren la biofonía, antropofonía y geofonía (los sonidos) del paisaje urbano (Wang *et al.* 2024), buscando conformar una red: la Red de Vigilancia Ecológica Ciudadana de la Naturaleza y el Ambiente (RED VECINA), orientada a evaluar la calidad ambiental urbana mediante índices de integridad ecosistémica como el propuesto por MacGregor *et al.* (2021). Estas herramientas serán esenciales para apoyar en el monitoreo recurrente, basado en la metodología del Índice de Biodiversidad Urbana de Singapur (para medir biodiversidad urbana y orientar acciones de restauración) y en el desarrollo de estándares regionales de arboricultura urbana, como los que actualmente desarrolla the Institute for Regional Conservation (<https://www.regionalconservation.org/>), basados en los Principios Internacionales de Restauración Ecológica (Gann *et al.* 2019).

Reflexión final

Este número especial no busca agotar los temas, sino abrirlos al diálogo y la colaboración. En futuras entregas abordaremos aspectos de biodiversidad, agua, paisajismo y otros temas esenciales. Este primer esfuerzo colectivo expresa tanto la urgencia como la posibilidad de construir ciudades más justas, resilientes, biodiversas y saludables. Contar con el apoyo de instituciones como la CONABIO, con su amplia experiencia en el estudio de la biodiversidad nacional, podría impulsar el desarrollo de capacidades para caracterizar y comprender mejor la biodiversidad urbana.

Sin embargo, la ecología urbana no se construye solo en laboratorios o congresos, sino también en la vida cotidiana. Como recuerda Ávila Sákar de su trabajo en la ciudad de Winnipeg, cuando investigamos en las banquetas o miramos las copas de los árboles, la gente se acerca con curiosidad genuina. En esos encuentros espontáneos compartimos hipótesis y recibimos

observaciones y saberes populares, como herbolaria callejera (Figura 1). Esa divulgación honesta deja de ser un acto vertical y se convierte en diálogo entre ciudadanos curiosos, donde la ecología urbana se vuelve experiencia vivida, un puente entre la ciencia y la vida cotidiana.

Aunque parezca contra natural, los ecólogos quizá debamos enamorarnos de las ciudades. Tal vez debamos sembrar ese amor por la naturaleza en una grieta del pavimento. El arte puede ayudarnos a apreciar la naturaleza urbana: la belleza de las plantas que brotan en las banquetas (Figura 2), transformar el ruido neurótico de la ciudad en paisajes sonoros (Figura 3). Ver como un lienzo esos espacios grises que pueden reverdecerse. Ahí, en lo que parece hostil, se esconden algunos de los mayores retos y oportunidades más fértiles de la ecología urbana para contribuir al bienestar de los habitantes de las ciudades.

Figura 1. Estudiante colectando *Ruellia nudiflora* en grietas de banqueta en la ciudad de Mérida, y recibiendo un tratado de herbolaria urbana por parte de una ciudadana. Fotografía: Diego Carmona

Figura 2. . “Nativas de las Calles” ([click aquí](#), ver reportajes en [Punto de Partida](#), y [La Jornada](#)) es un proyecto que busca visibilizar y valorar las plantas nativas mediante ilustraciones e intervenciones realizadas por la ciudadanía en el espacio público. Surgido en la CDMX con 45 ilustraciones y 600 carteles, hoy se ha consolidado como una plataforma de divulgación y acción urbana. Recientemente, en el Museo de la Luz (Mérida), integrantes de la EESU, junto con este proyecto y el proyecto [Grieta Fértil](#), exploramos colaboraciones para impulsar la visualización de la belleza banquetera. (A) *Begonia gracilis*, (B) *Asclepias linaria*, (C) acción ciudadana, (D) *Dugesia mexicana*, (E) *Tagetes lunulata*

Figura 3. . Partitura - Amanecer Paseo Montejo—inspirada en el espectrograma del paisaje sonoro de la avenida Paseo Montejo, zona centro de la Ciudad de Mérida al amanecer (5-6 am)— que incorpora biofonía, antropofonía y geofonía. Esta partitura fue expuesta en la exposición Fisuras de Sonido en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, Mérida Yucatán (2025) a cargo de la Antropóloga del Sonido Itzel Martínez Arellano, Auralopitecus. El audio se puede escuchar [aquí](#).

Este epílogo se enriquece con la participación del Dr. Fabio Angeoletto, editor de *Ecology of Tropical Cities* (Springer), obra colectiva de más de 200 investigadores de 30 países y primer libro dedicado a la ecología y biodiversidad de ciudades tropicales. Su visión sobre los esfuerzos del Sur Global recuerda que la tarea no es solo crecer hacia adentro, sino también tejer redes y vínculos regionales. Conectarnos con iniciativas como la Red Latinoamericana de Ecología será esencial para consolidar una comunidad que impulse la Ecología y Evolución en Sistemas Urbanos.

Quienes deseen contribuir a con la EESU y los proyectos que impulsa o desarrollar nuevas iniciativas que consoliden a la EESU como un referente de acción y colaboración los invitamos a ponerse en contacto con DCMB.

Agradecimientos

Nuestro sincero agradecimiento a Ávila Sákar, editor asociado de este número, y a todos los autores que lo enriquecieron con sus contribuciones. DCMB agradece el apoyo del proyecto Secihti CBF-2025-I-3147.

Literatura citada:

- Angeoletto F, Tryjanowski P, Fellowes MD, eds. 2025. *Ecology of Tropical Cities, Volume I: Natural and Social Sciences Applied to the Conservation of Urban Biodiversity*. Switzerland AG: Springer Nature.
- Angeoletto F, Tryjanowski P, Fellowes MD, eds. 2025. *Ecology of Tropical Cities, Volume II: Biodiversity, people & places*. Switzerland AG: Springer Nature.
- Do K *et al.* 2024. Designing gig worker sousveillance tools. *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–19. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642614>
- Gann GD *et al.* 2019. International principles and standards for the practice of ecological restoration. *Restoration Ecology*, S1–S46
- MacGregor-Fors I *et al.* 2021. A novel approach for the assessment of cities through ecosystem integrity. *Land*, 11, Article 3. <https://doi.org/10.3390/land11010003>
- Meier F *et al.* 2017. Crowdsourcing air temperature from citizen weather stations for urban climate research. *Urban Climate* 19:170–191. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2017.01.006>
- Mesoudi A. 2011. *Cultural evolution: How Darwinian theory can explain human culture and synthesize the social sciences*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wang J *et al.* 2024. Soundscape for urban ecological security evaluation. *Basic and Applied Ecology*, 76:50–57.

¿Quiénes escriben?

Diego Carmona Moreno Bello es Doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador por México en el Departamento de Ecología Tropical en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, SNI I. Ha estudiado evolución de interacciones bióticas, y realizó una estancia postdoctoral con Marc Johnson (Universidad de Toronto). Actualmente es el coordinador de la EESU, contribuyó con el capítulo “*Urban Biological Evolution in Tropical Cities*, incluido en el libro *Ecology of Tropical Cities: Natural and Social Sciences Applied to the Conservation of Urban Biodiversity* editado por Springer. Ha obtenido dos veces financiamiento por parte de (CONACYT/SECIHTI) para proyectos sobre evolución urbana, y es parte del consejo asesor de sostenibilidad del ayuntamiento de Mérida, y recientemente socio de la Asociación Mexicana de Arboricultura y parte de la nueva delegación de Yucatán.

Contacto: diego.carmona@correo.uady.mx

Juan Fornoni Agnelli es Doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente es investigador y Jefe del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología y Nivel III del SNI. Ha estudiado la evolución fenotípica de los organismos utilizando a las adaptaciones que median las interacciones planta-animal como sistemas de estudio. En particular, se centra en la evolución de fenotipos multivariados como las flores para entender el significado funcional de la variación intra-individual y la modularidad e integración fenotípica. Actualmente es Editor Asociado de *American Journal of Botany* y *Evolutionary Ecology*, y miembro del consorcio GLUE para el estudio de la evolución y ecología en ambientes urbanos.

Contacto: jfornoni@ieecologia.unam.mx

Fabio Angeoletto es Doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Actualmente es profesor e investigador del *Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental de la Universidade Federal de Rondonópolis*, Brasil, y miembro del consorcio GLUE para el estudio de la evolución y ecología en ambientes urbanos. Sus investigaciones tienen como objetivo comprender cómo los factores humanos influyen en la biodiversidad de las ciudades y cómo se puede aplicar la ecología urbana en la planificación, la gestión y la conservación de la biodiversidad urbana. Editor de los libros *Ecology of Tropical Cities: Natural and Social Sciences Applied to the Conservation of Urban Biodiversity* y *Ecology of Tropical Cities: Biodiversity, People & Places* (Springer Nature, 2025).

Contacto: angeoletto@ufr.edu.br

D
E
S
C
A
R
G
A
R

S
I
G
U
I
E
N
T
E

Í
N
D
I
C
E

